

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРИМЕНЕНИЯ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ КОМПЛЕКСНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ДОБАВОК В ПРОИЗВОДСТВЕ ФИБРОБЕТОНА НА ОСНОВЕ МЕСТНОГО СЫРЬЯ.

Тошпулатов Хамза Шароф угли, докторант Т.А.С.У.,

Аннотация: Данная статья посвящена разработке технологии применения высокоэффективных комплексных химических добавок в производстве фибробетона на основе местного сырья. В работе рассматриваются основные свойства комплексных химических добавок, их влияние на свойства фибробетона и возможность их использования для повышения качества и эффективности производства.

Ключевые слова: фибробетон, свойства, оптимальные условия, качество, эффективность, затраты, сырьевая база, новые технологии.

Фибробетон - это композитный материал, который получается путем смешивания цемента, песка, воды и специальных волокон, которые выполняют роль армирующей арматуры. В качестве волокон могут использоваться стекловолокна, углеволокна, базальтовые или пластмассовые волокна. Фибробетон обладает высокими прочностными характеристиками, устойчивостью к воздействию коррозии и перепадам температур, а также хорошей устойчивостью к огню. Из фибробетона производят различные элементы конструкций, например, плиты перекрытий, колонны, балки и т.д. Фибробетон нашел широкое применение в строительстве, в частности, при возведении зданий с высокими нагрузками и большой противоударной способностью.

В качестве вяжущего в основном используются цемент и полимеры. Наполнитель может быть различным: кварцевый песок, гранитная крошка, диабаз, перлит, вермикулит и т.д. Волокна для армирования могут быть стальными, из стекловолокна или из других материалов.

Фибробетон отличается высокой прочностью, устойчивостью к коррозии, хорошими теплоизоляционными свойствами, негорючестью и долговечностью. Благодаря этим свойствам, фибробетон широко используется в строительстве, особенно в качестве строительного материала для фасадов зданий, а также в производстве изделий для дорожного, промышленного и гражданского строительства.

Фибробетон из местного сырья - это бетон, укрепленный стальными микроволокнами, который производится на местности с использованием местных сырьевых ресурсов, таких как песок, щебень, цемент и волокна. Этот материал обладает высокой устойчивостью к различным воздействиям, таким как химические и физические свойства, а также превосходной прочностью и долговечностью.

Производство фибробетона из местных сырьевых ресурсов также может способствовать развитию местной экономики и снижению затрат на транспортировку материалов на производственный участок.

Существует несколько химических добавок, которые могут улучшить свойства фибробетона:

1. Пластификаторы - добавляются для улучшения текучести бетонной смеси, ускорения твердения, снижения водопоглощения и повышения прочности.

2. Ускорители - добавляются для ускорения процесса твердения бетона при низких температурах или при необходимости быстрого получения бетонной конструкции.

3. Замедлители - добавляются для замедления процесса твердения бетона, что позволяет увеличить время работы с бетонной смесью.

4. Ретардеры - добавляются для снижения температуры твердения бетона в жаркую погоду, чтобы избежать появления трещин.

5. Воздушные подводы - добавляются для увеличения морозостойкости и

прочности бетона за счет увеличения его объема.

6. Гидрофобизаторы - добавляются для улучшения водонепроницаемости бетона.

7. Суперпластификаторы - добавляются для улучшения текучести бетонной смеси без увеличения ее водонепроницаемости и улучшения прочности бетона.

8. Антикоррозионные добавки - добавляются для защиты бетона от коррозии стальной арматуры, что позволяет увеличить долговечность бетонной конструкции и т.д.

Выбор и дозировка химических добавок зависят от условий эксплуатации бетонной конструкции и требований к ее прочности и долговечности. Поэтому перед добавлением любой химической добавки необходимо провести тестирование и консультацию с профессионалами в данной области.

В любом случае, выбор определенной химической добавки зависит от целей и требований к фибробетону, а также от условий, в которых будет использоваться конструкция. Поэтому перед использованием любой химической добавки необходимо провести тестирование и консультацию с профессионалами в данной области.

Важно отметить, что выбор и дозировка химических добавок должны осуществляться профессионалами с учетом конкретных условий и требований к фибробетону. Неправильное использование химических добавок может привести к снижению качества и прочности бетона.

В фибробетон добавляют различные **пластификаторы**, которые улучшают его свойства и облегчают процесс изготовления. Например:

1. Суперпластификаторы (например, натриевые соли поликарбоксилатов) – повышают подвижность бетонной смеси и уменьшают ее вязкость.

2. Ретардеры (например, глюконаты) – замедляют процесс застывания бетона, что позволяет увеличить время его обработки.

3. Ускорители (например, сульфат алюминия) – ускоряют процесс застывания бетона.

4. Пластификаторы на основе линейных полимеров – увеличивают прочность и деформируемость фибробетона.

5. Антифризы (например, гликоли) – снижают температуру застывания бетона и позволяют его использовать при низких температурах.

6. Водоотталкивающие пластификаторы (например, силиконы) – улучшают водонепроницаемость бетона.

7. Пластификаторы на основе карбоксилатных эфиров – повышают прочность и устойчивость к морозу фибробетона.

8. Стабилизаторы (например, сульфаты) – предотвращают распад бетона и повышают его долговечность.

9. Пластификаторы на основе меламин – повышают прочность и устойчивость к износу фибробетона и т.д.

Все эти добавки могут быть использованы в фибробетоне для улучшения его качества, но необходимо учитывать, что их дозировка и сочетание должны быть оптимизированы для конкретной ситуации.

Фибробетон является одним из наиболее перспективных материалов для строительных работ, так как он обладает высокими прочностными и деформационными свойствами, а также имеет хорошую устойчивость к воздействию различных факторов окружающей среды.

В настоящее время в мировой науке и практике существует множество работ, посвященных изучению свойств и возможностей применения фибробетона. Рассмотрим некоторые из них.

В статье "Fiber-reinforced concrete: An overview" авторы изучают вопросы применения фибробетона в различных отраслях строительства. Они описывают основные типы волокон, используемых для армирования бетона, а также приводят данные о прочностных свойствах материала в зависимости от типа и количества волокон. Авторы также обсуждают проблемы, связанные с производством и применением фибробетона, и дают рекомендации по его использованию.

Таким образом, фибробетон является перспективным материалом для строительства, который имеет высокие прочностные и деформационные свойства, а также устойчив к воздействию различных факторов окружающей среды. Множество исследований и практических применений фибробетона позволяют сделать вывод о его эффективности и возможности использования в различных отраслях строительства.

Список использованных литератур:

1. Адылходжаев А.И., Тахиров М.К., Самигов Н.А. О полиструктурной теории композиционных строительных материалов // Сб. науч. трудов ТАСИ.- Ташкент, 2008.- С 10-16.

2. Ахвердов И. Н. Теоретические основы бетоноведения. - Минск: Высшая школа, 1991. - 390 с.

3. Баженов Ю.М. Новому веку -- новые эффективные материалы и технологии // Строительные материалы, оборудование и технологии XXI в.- 2001.-№1.-С. 12-13.

4. Баженов Ю.М. Бетоны XXI века // Ресурсо- и энергосберегающие технологии строительных материалов, изделий и конструкций / Материалы Международной конференции. - Белгород, 1995. - С. 3-5.

5. Баженов Ю.М. Технология бетонов XXI века / Академические чтения РААСН. Новые научные направления строительного материаловедения. Часть 1. - Белгород, 2005. - С. 9-20.

69.	Усманов Б.Ф. - ЕНГИЛ ФЕРМАЛАРНИ ЛОЙИҲАЛАШ ВА ҚУРИЛМАЛАШ	283-285
70.	<i>S.U Avazbekov ., N.M Orazboeva, Z.X Qosimov</i> - TOSHKENT SHAHRINING HAVO SIFATI INDEKSI (AQUAR INDEX) TAHLILI	286-290
71.	Тошпулатов Хамза Шароф - РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРИМЕНЕНИЯ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ КОМПЛЕКСНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ДОБАВОК В ПРОИЗВОДСТВЕ ФИБРОБЕТОНА НА ОСНОВЕ МЕСТНОГО СЫРЬЯ.	291-293
72.	Asliyev S.A. , Balgayeva M.A.- OG‘IR FERMALARDA YUQORI KAMAR PANELINI TESKARI EGISH BALANDLIGINI OPTIMAL QIYMATINI ANIQLASH	294-296
73.	Мингяшаров Абдурахим Хўроз ўғли- ФУҚАРО БИНОЛАРИДА ЭНГ КўП ИССИҚЛИК ЙўҚОТАДИГАН ТИЗИМЛАРИДА ҚўЛЛАНИЛАДИГАН ЭНЕРГИЯ ТЕЖАМКОР ТАДБИРЛАР	297-300
74.	K.U.Taniyeva, Alimova Dilrabo, SHAHAR HUDUDIDAGI SHIQQINDILARNING GLOBAL MUAMMOLARI	301-303
75.	Саидова Н.М. , Ниятов А. - ПРИМЕНЕНИЕ БАЗАЛЬТОВО-КОМПЛЕКСНОЙ ДОБАВКИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ ДОРОЖНОГО БЕТОНА	304-308
76.	<i>Radjarova Mohira Pirnazarovna</i> - Axmedjanov Sirojiddin Shokir o‘g‘li, SHAHAR KO‘CHA- YO‘L TARMOG‘INI RIVOJLANTIRISHIGA EKOLOGIK OMILLARNING TA‘SIRI.	309-311
77.	Ў.И. Рустамов , Эшмуродова О, Муминова Г. - ЁНФИНГА ЧИДАМЛИ, ЭКОЛОГИК ХАВФСИЗ ЁҒОЧ-ҚИПИҚЛИ ПЛИТАЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ	312-314
78.	<i>Yasakov Z.X., Achilov A.M. Sadullayeva N., Muxiddinov D.,</i> FAOLIYAT XAVFSIZLIGI VA MEHNAT MUHOFAZASINI TASHKIL ETISHNING INNOVATSION YECHIMLARI	315-317
79.	Bayzakov Abjalil Abdamitovich, ZAMONAVIY SAHARSOZLIKDA "YASHIL QURILISH" TEXNOLOGIYALARNING RIVOJLANISHI	318-321
80.	<i>Matkarimov Feruzbek, Farrux Bobojonov.</i> SHAHARSOZLIK, TABIIY RESURSLARDAN OQILONA FOYDALANISH, ANTROPOGEN VA TEXNOSFERA XAVFSIZLIGINI TA‘MINLASHDA ENERGIYA TEJAYDIGAN TEXNOLOGIYALARNI QO‘LLASH	322-326
81.	<i>A.T.Xotamov.,. C.P. Xolbekov., Z.X.Qosimov.</i> БИНОЛАРДА УЧРАЙДИГАН НУҚСОНЛАР ТАҲЛИЛИ.	327-329
82.	<i>Turg‘unov Muxriddin Sotvoldi o‘g‘li, M.Mahammatjonov , K.Qobulov</i> - SOZ TUPROQ ASOSIDA TAYYORLANGAN ODDIY G‘ISHTLARNI MEKANIK XOSSALARINI TADQIQ ETISH HAMDA KIMYOVIY TAHLIL QILISH.	330-332
83.	Б.И. Мугалова, К.Д. Абдуллаева, Ш.А. Ҳожиёв - ПРОБЛЕМЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ	333-336
84.	<i>У.И. Рустамов, - Ш.Н.Кучкарова,</i> - ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЭНЕРГОАКТИВНЫХ ЗДАНИЙ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ.	337-338
85.	Хван Анна Юрьевна - ИНТЕГРАЦИЯ ЗЕЛЁНОГО КАРКАСА В ЭКОРЕКОНСТРУКЦИИ ГОРОДА	339-342